

QOBILYAT

Rashidova Zamira Sharofovna
Bobomurodov Ashurali Dilmurod o'g'li

Ijtimoiy fanlar fakulteti talabalari
Termiz Davlat Unversiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817454>

Annotatsiya: Qobilyat bu murakkab psixologik jarayob bo'lib ba'zan bu holatlar genetic jihatlariga bog'liqligi isbotlansa ba'zan esa bu jarayon tug'ma har bir ongli mavjudodga in'om etilgan jarayon ekanligi takidlanadi.

Kalit so'zlar: Qobilyat,genetik yondashuv,aql tizimi, differensialashgan, ijodkorlik, psixofiziologik hodisa, aqllilik koefitsiyenti,daholik.

Asosiy qism:Psixologiyada qobiliyatlarni, ularning kelib chiqishi va faoliyat tizimidagi o'rnini, psixika va shaxsni tushunishga ikkita asosiy yondashuv (umumiy psixologik va differentsial psixologik) mavjud.Umumiy psixologik yondashuvga ko'ra, qobiliyatlar shaxs har qanday namoyon bo'lishi sifatida tan olinadi (dastlabki shart: inson qobiliyatli, har qanday faoliyatni amalga oshirishi mumkin). Muammoning markazida barcha odamlarning imkoniyatlarini, jumladan, ularning bilim va ko'nikmalarini qanday qilib eng yaxshi tarzda rivojlantirish masalasi turibdi. Bu nuqtai nazar uzoq ildizlarga ega. Masalan, K. D. Ushinskiyning fikricha, aql yaxshi tashkil etilgan bilim tizimidan boshqa narsa emas. Binobarin, qobilyat muammosi psixologik-pedagogik mazmun kasb etadi. Ma'lum bo'lishicha, hamma odamlar qodir, hamma hamma narsaga qodir. Shunday qilib, V. N. Drujininning "Umumiy qobiliyatlar psixologiyasi" kitobida bu an'ana davom etmoqda, chunki umumiy qobiliyatlar aql, o'rganish qobiliyati, ijodkorlik sifatida tushuniladi. Insonning u yoki bu faoliyat turida qanday darajaga erisha olishi emas, balki qobiliyatli kishilar kabi natijaga erishish uchun qancha ter to'kishi bilan bog'liq. Individual psixologik (differentsiallashgan) yondashuv bilan, aksincha, odamlar o'rtasidagi qobiliyatlardagi farqlar ta'kidlanadi. Shu bilan birga, B. M. Teplov ushbu nuqtai nazarning tarafdori bo'lib, bilim va ko'nikmalarni qobiliyatlarga kiritmagan. Va buning haqiqatan ham yaxshi sabablari bor, ularni ko'plab iste'dodli odamlarning tarjimai holida topish mumkin. Shunday qilib, I. Repin va V. Surikovlar rasm chizishga o'rgatishdan oldin ham 3-4 yoshdayoq chizish qobiliyatini ko'rsatdilar.Umumiy psixologik yondashuv bilan "qobilyat" tushunchasining o'ziga xosligi yo'qoladi, u ixtiyoriy bo'lib qoladi (uning o'rniga imkoniyat, sifat, hatto mahorat haqida gapirish mumkin) va muammoning o'zi "xiralashgan". , insonni o'rganish va rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihati bilan almashtirildi. Shu munosabat bilan, qobiliyatlarni differentsial psixologiya va psixofiziologiya

nuqtai nazaridan o'ziga xos psixologik (aniqrog'i, hatto psixofiziologik) hodisa sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Iqtidorlik - bu qobiliyatlarning sifat jihatidan o'ziga xos, shaxsiy kombinatsiyasi. B. M. Teplovning fikriga ko'ra, iste'dod, qobiliyat kabi, tug'ma emas, balki rivojlanishda mavjud. Bu kontseptsiya birinchi navbatda sifatli bo'lishi juda muhimdir. Shu munosabat bilan muallif iqtidorning universal miqdoriy o'lchovi sifatida G'arb psixologiyasida keng tarqalgan "aqlilik koeffitsienti" tushunchasini talqin qilishiga keskin qarshi chiqdi. Har qanday qobiliyat murakkab, ya'ni. ba'zi umumiy va maxsus daqiqalarni o'z ichiga oladi. Umumiy iqtidorlik xotira va aql kabi nisbatan keng va universal ishtirok etgan psixologik komponentlarning rivojlanishini anglatadi. Biroq, qobiliyat va iqtidor faqat ma'lum bir muayyan faoliyat bilan bog'liq holda mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy iste'dod ma'lum bir universal faoliyat bilan bog'liq bo'lishi kerak. Butun inson ruhiyati yoki hayotning o'zi shunday. Maxsus iqtidor torroq kontseptual tarkibga ega, chunki u qandaydir maxsus, ya'ni. muayyan faoliyat bilan bog'liq. Ammo faoliyatning bunday gradatsiyasi shartli. Shunday qilib, badiiy faoliyatning tuzilishiga idrok etish, chizish, kompozitsiya va tasavvur va boshqa ko'p narsalar kiradi, bu esa maxsus qobiliyatlarni mos ravishda rivojlantirishni talab qiladi. Demak, umumiy va maxsus qobiliyatlar haqiqatda shaxsiy, faoliyatga asoslangan birlikda mavjuddir. Iqtidorning yuqori darajasi iste'dod deb ataladi, uning fazilatlarini tavsiflashda ko'plab ifodali epitetlar qo'llaniladi. Bular, masalan, ajoyib mukammallik, ahamiyat, ishtiyoq, yuqori samaradorlik, o'ziga xoslik, xilma-xillikdir. B. M. Teplov iste'dod sifatida ko'p qirrali ekanligini yozgan. Ehtimollar nazariyasi qonunlariga ko'ra, hamma ham "ajoyib" bo'la olmaydi, shuning uchun aslida iste'dodli odamlar kam.

Daho - bu iste'dod va iste'dodning sifat jihatidan eng yuqori rivojlanishi va namoyon bo'lishi. Daho o'ziga xoslik, yuksak ijodkorlik, ilgari insoniyatga noma'lum bo'lgan narsani kashf etish bilan ajralib turadi. Daho o'ziga xos, boshqa odamlarga o'xshamaydi va ba'zan shunchalik ko'pki, u tushunarsiz, hatto ortiqcha bo'lib tuyuladi. Biror kishini aniq belgilash, daho sifatida tan olish juda qiyin. Shuning uchun ham "taniq bo'lmagan daholar" borligidan ko'p. Vaholanki, daholar jamiyat uchun zarur bo'lgani uchun hamisha namoyon bo'lgan, mavjud va namoyon bo'ladi. Daholar ham ularni shakllantirgan qobiliyat, iste'dod, sharoit va faoliyat kabi xilma-xildir. Shuning uchun ular daholardir. Qobiliyatlar insonning individual psixologik xususiyatlarini anglatadi, faoliyatning muayyan turini muvaffaqiyatli amalga oshirish va o'zlashtirishga tayyorligini bildirish. Bilim, ko'nikma va qobiliyatlar "qobiliyat" ga tegishli emas, ular inson

tomonidan egallashi mumkin. mashaqqatli mehnat, bu sohada qobiliyatlar bo'lmasa ham. Darhaqiqat, odamlar hayotidan, tajribasidan Ma'lumki, ba'zi odamlar muayyan faoliyat turlarida ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar, boshqalari esa, buhar qanday faoliyatni o'zlashtirish tezligi va qulayligi va bir vaqtning o'zida unda erishilgan natijalar eng xilma-xil. Tezlik, qulaylik, faoliyatni bajarishda muvaffaqiyat va uning rivojlanishi birinchi o'rinda turadi inson qobiliyatining haqiqiy o'lchovi. Kontseptsiyani aniqlashda bir nechta yondashuvlar mavjud qobiliyatlar. S.L. Rubinshteyn qobiliyatlarni harakat yo'llari emas, balki tuzatish natijasi deb hisoblaydi va psixik jarayonlar («faoliyat»), ular orqali faoliyat harakatlari tartibga solinadi.

Psixologiyada umumiy va maxsus qobiliyatlarni ajratish odatiy holdir. Umumiy qobiliyatlar hamma odamlar, faqat ular namoyon bo'lish darajasida farqlanadi. Maxsus qobiliyatlar yanada yorqinroq muayyan faoliyat turini (musiqiy, vokal, badiiy, badiiy, texnik, matematik, adabiy, ilmiy, pedagogik va boshqalar). Olimlarning qarashlari har doim ham qobiliyatlarning tabiati haqida bir xil emas. Ba'zilar insonning qobiliyatiga ishonishadi irsiy, biologik jihatdan aniqlangan gen asosiga ega, boshqalari bu tushunchani qabul qilmaydi, psixikaning xususiyatlari to'liq ta'lim sifati bilan belgilanadi va degan g'oyalarni ilgari surdilar o'rganish. Shunday qilib, hatto XU111 da V.A. Helvetiy ta'lim orqali odamga erishish mumkinligini e'lon qildi daho yaratish. Ko'rinib turibdiki, bu erda ushbu pozitsiyalardan birini rad etish va unga rioya qilish butunlay boshqacha bo'lsa, ilmiy va amaliy dalillar etarli emas edi. Juda tanilgan irsiyat va ijtimoiy muhit foydasiga ko'plab misollar mavjud. Mashhur amerikalik psixolog C. Kox ensiklopedik lug'at bo'yicha 400 kishini aniqladi, ularning yuqori qobiliyatlarini kuzatish mumkin bir necha avlod. Masalan, Bax nemis musiqachilari oilasining tarixi: 57 musiqachi, ulardan 10 tasi ajoyib bastakor.

Ishlab chiqarishda, go'yo, genotip qayd etilgan, bu rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi inson qobiliyatlari. Shunday qilib, asabiy jarayonlarning kuchi, muvozanat va harakatchanlik (jonli tur) shaxsiy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Masalan, uchun inson - tabiat (sevgi, g'amxo'rlik, g'amxo'rlik) kabi sohalarda maxsus qobiliyatlarni rivojlantirish. yovvoyi tabiat bilan bog'liq narsalarni himoya qiladi);

Inson (sevadi, yordam beradi, o'rgatadi, davolaydi, bolalarni, tengdoshlarini, kattalarni tushuntiradi, ishontiradi, tartibga soladi): Inson – Badiiy tasvirlar va ularning qurilishi (o'ynaydi, chizadi, bezatadi, turli xillarni badiiy tasvirlaydi vaziyatlar, hodisalar va boshqalar). Shuningdek, birinchi va ikkinchi signalning namoyon bo'lish darajasiga qarab I.P. tizimlari Pavlov qobiliyatlariga ko'ra

odamlarning 3 turini aniqladi: badiiy, aqliy va o'rtacha. Qobiliyatlarga ko'proq yaqin bo'lgan odamlarning "badiiy turi" uchun, tabiiyki, odamlar bilan, yovvoyi tabiat bilan, tasvirlar bilan faoliyat bilan bog'liq kasblar mavjud tasavvur, fantaziyalar va boshqalar. "Fikrlash turi" uchun - operatsion bilan bog'liq kasblar mavhum tushunchalar, matematik ifodalar, falsafiy mulohazalar va boshqalar. O'rta tip vakillari insonning turli sohalarida qobiliyatlarini namoyon qilishi mumkin tadbirlar. Ular odatda biron bir bilim sohasidagi "tor mutaxassislar" emas. Ular shunday yozadilar buyuk fizik Eynshteyn adabiyotga mehr qo'ygan va skripka chalgan; Mendeley fikrlash ev muallifi edi rasm nazariyasi bo'yicha maqolalar; mashhur zoolog Xolodovskiy Gyotening "Faust" asarini rus tiliga tarjima qilgan; Bexterev she'r yozgan; qiziqishlarning xilma-xilligi va faoliyatning ko'p qirraliligi Galiley, Dekart, Lomonosov, Leybnits, D. Aember, Vund, Kurchatov va boshqa ko'plab taniqli olimlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Гладуэлл М. <<Гении и аутсайдеры>> Москва 2009
2. Nasiba Erxonova <<Psixolog kitobi>> 2021
3. <https://www.psychologies.ru/glossary/17/sposobnosti/>

